

RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING RIVOJLANTIRISH OMILLARI

Olimova Nodira Xamrakulovna - i.f.n.dosent,

olimova_nh@mail.ru,

O'rmonov Faxriddin Shuxrat o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot tushunchasi, raqamli iqtisodiyotga berilgan ta'riflar, raqamli iqtisodiyotga xos bo'lgan texnologik o'zgarishlar, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish omillari yoritib berilgan.

Kalitli so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, milliy raqamli iqtisodiy xavfsizlik.

Biz bilgan dunyo doimiy ravishda o'zgarib bormoqda va buning asosiy omillaridan biri raqamli transformatsiyadir. Mohiyatan raqamli iqtisodiyot eng yangi texnologiyalardan foydalangan holda allaqachon qilayotgan ishingizni bundanda yaxshiroq tashkil etishdir.

Raqamli iqtisodiyot uchinchi sanoat inqilobidan to'rtinchisiga o'tish jarayonini aks ettiradi. Uchinchi sanoat inqilobi, ham raqamli inqilob deb ham ataladi ya'ni u XX asr oxirida raqamli texnologiyalarga o'tish bilan sodir bo'lgan o'zgarishlarni anglatadi. Lekin, to'rtinchi inqilob esa raqamli inqilob va raqamli iqtisodiyotning paydo bo'lishi bilan bog'liq. Ba'zi tashkilotlar va xususiy tadbirkorlar mavjud vazifalarni kompyuter bilan osongina bajarish uchun texnologiyadan foydalandilar, ammo raqamli iqtisodiyot bundan ham ko'proq imkoniyatlarni yaratdi. Bu faqat qo'lda bajariladigan vazifalarni bajarish uchun kompyuterdan foydalanish haqidagina emas. Raqamli iqtisodiyot tashkilotlarning kundalik vazifalarni tezroq va samaraliroq bajarish uchun texnologiyadan foydalanish imkoniyati va zarurligini bildiradi, bundan tashqari, raqamli iqtisodiyot ularga ilgari imkoni bo'lmagan narsalarni qilish imkonini beradi. Raqamli iqtisodiyot bir qator to'ntarishlarni keltirib chiqardi. Kompaniyalarning

yangi turlari va o'zaro munosabatlarning yangi usullari vujudga keldi. Biroq, raqamli iqtisodiyotga moslasha olmagan ko'plab kompaniyalar va xususiy tadbirkorlar sotuvlar hajmining pasayishi, bozordagi o'rinlarini yo'qotish va hatto bankrotlik holatlariga duch kelishdi.

Raqamli iqtisodiyot - bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda iqtisodiy faoliyat yuritishni ta'minlash, tijorat operatsiyalari va o'zaro professional munosabatlarning butun tarmog'idir. "Raqamli iqtisodiyot" atamasining qo'llanilishi ikki olim kanadalik iqtisodchi Don Tapscott va amerikalik axborot texnologiya (IT) mutaxassisi Nicholas Negropontelarning nomlari bilan bog'liq. Bu atama birinchi marta Don Tapscott tomonidan 1995 yilda "The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence" kitobida ishlatilgan. Don Tapscottning "The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence" asari raqamli iqtisodiyot atamasini ommaga yetkazgan birinchi nashrlardan biridir. Ushbu kitob orqali Tapscott internet iqtisodiyotning ishlash usulini qanday o'zgartirganini muhokama qiladi, bu esa ishlab chiqarishni tranzaksiyagacha qamrab oladi. Internet mavjudligi bilan butun dunyo bo'ylab odamlar ahamiyatsiz vaqt cheklovlari bilan osongina bog'lanishadi. Bu ko'p foyda keltiradi, chunki bu operatsion xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi va ularning bozorga kirishini kengaytiradi. Biroq, ushbu imtiyozlarni optimallashtirish uchun biz ham moslashishimiz kerak. Bu shuni anglatadiki, moslasha olmaganlar yangi iqtisodiyot tomonidan eziladi.

Raqamli texnologiyalar so'nggi yigirma yil ichida jamiyatni misli ko'rilmagan miqyosda o'zgartirdi. Ular bizning yashash, ishlash, o'ynash, qatnov va o'zaro munosabatlarimizni o'zgartirdilar. Bugun esa aynan raqamli texnologiya keng miqyosli ijtimoiy o'zgarishlar va iqtisodiy taraqqiyotga olib kelishi mumkinligi isbotini topmoqda. Shunga ko'ra, raqamli asrda gullab-yashnash uchun davlatlar "Raqamli iqtisodiyot" deb ham ataladigan raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiy tuzilmani tushunish va ularni qo'llab quvvatlashi juda muhim bo'lib

qoldi. Ushbu raqamli iqtisodiyot milliy hukumatlar va siyosatchilarga iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, mahalliy qiymat yaratish, milliy raqamli transformatsiya, ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy tengsizlikni bartaraf etish bo'yicha o'zlarining asosiy maqsadlariga erishishlarida katta ta'sir ko'rsatadi. Oddiy qilib aytganda, davlat ham, xususiy sektor ham raqamli davrda rivojlanmoqchi bo'lsa, dolzarb va raqobatbardosh bo'lib qolish uchun o'zlarini raqamli korxonalariga aylantirishi kerak.

Raqamli iqtisodiyotning asosiy atributlaridan ba'zilari:

- Raqamlashtirilgan: Turli xil analog ob'ektlar samarali qaror qabul qilish uchun osongina o'lchash, kuzatish va hatto tahlil qilish mumkin bo'lgan raqamli signallarni ishlab chiqaradi. Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalar uchun arzon narxlar operatorlarga biznesga ko'proq qayta ishlashga sarmoya kiritish imkonini beradi.

- U bog'langan: ishchilar, aktivlar, yetkazib beruvchilar va hatto manfaatdor tomonlar simsiz aloqa orqali bir-biriga bog'langan.

- Bu turli odamlarga korxonalar bo'ylab xavfsizlik, ko'rinish va samaradorlikni rag'batlantiradigan yaxshiroq qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

- U umumiydir: raqamli iqtisodiyot almashish tamoyili asosida ishlaydi. Faqat talab qilinadigan narsani sotib olish ko'pincha xarajatlarni kamaytiradi va kompaniyalarga faqat olingan qiymat uchun to'lash imkonini beradi.

- U shaxsiylashtirilgan: raqamli iqtisodiyotning eng muhim xususiyatlaridan biri bu mijozlarni shaxsiylashtirishdir. Shunday qilib, bu mijozlarga istalgan vaqtda va xohlagan joyda sevimli brendlaridan foyda olish imkonini beradi.

- Bu to'g'ridan-to'g'ri: xizmat muddati davomida aktivlar muammolarini kuzatish, boshqarish, hisobot berish va hal qilish uchun masofaviy razvedkadan foydalanish mahalliy xodimlarga bo'lgan ehtiyojni yo'q qiladi.

Raqamli iqtisodiyotning asosiy komponentlari.

Dunyoning hozirgi sharoitlarida raqamli iqtisodiyotni uchta asosiy komponentga bo'lish mumkin:

- elektron biznes
- elektron biznes infratuzilmasi
- elektron tijorat

Elektron biznes (elektron biznes) - bu biznes tashkiloti kompyuter vositachiligidagi tarmoq orqali amalga oshiradigan har qanday jarayon. Biznes tashkilotlari har qanday notijorat, davlat yoki notijorat tashkilotni o'z ichiga oladi. Ularning jarayonlari ishlab chiqarish, mijozlar va ichki yoki boshqaruvga yo'naltirilgan biznes jarayonlarini o'z ichiga oladi.

Elektron biznes infratuzilmasi - bu tashkilotdagi serverlar va mijoz shaxsiy kompyuterlari, ushbu uskunani ulash uchun ishlatiladigan tarmoq va elektron biznes ichidagi ishchilarga, shuningdek uning sheriklari va mijozlariga xizmatlarni etkazib berish uchun foydalaniladigan dasturiy ta'minot ilovalari kabi apparat vositalarining kombinatsiyasini anglatadi. Infratuzilma, shuningdek, tarmoqlar arxitekturasi, apparat va dasturiy ta'minot va uning joylashgan joyini o'z ichiga oladi. Nihoyat, infratuzilma elektron biznes ilovalari orqali kirish mumkin bo'lgan ma'lumotlar va hujjatlarni nashr qilish usullarini ham o'z ichiga oladi. Ushbu infratuzilmani boshqarish bilan bog'liq asosiy qaror, qaysi elementlar kompaniya ichida joylashganligi va qaysi biri tashqi tomondan uchinchi tomon tomonidan boshqariladigan ilovalar, ma'lumotlar serverlari va tarmoqlari sifatida boshqariladi. Shuningdek, elektron biznes infratuzilmasi va yangi texnologiya investitsiyalarini ko'rib chiqish jarayoni biznesning samarali raqobatlashishi uchun talab qilinadigan o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlash uchun etarlicha moslashuvchan bo'lishi muhimdir. Masalan, ommaviy axborot vositalari uchun 2005 yildan beri Web 2.0 va IPTV (keng polosali Internet orqali uzatiladigan televizor) sifatida tavsiflangan ko'plab yangi texnologiyalar ishlab chiqilmoqda.

Elektron tijorat (E-commerce) - bu mahsulotlarni onlayn xizmatlar yoki Internet orqali elektron sotib olish yoki sotish faoliyati. Elektron tijorat mobil tijorat, elektron mablag'larni o'tkazish, ta'minot zanjirini boshqarish, Internet-marketing, onlayn tranzaksiyalarni qayta ishlash, elektron ma'lumotlar almashinuvi (EDI), inventarlarni boshqarish tizimlari va avtomatlashtirilgan ma'lumotlarni yig'ish tizimlari kabi texnologiyalarga tayanadi. Elektron tijorat, o'z navbatida, yarimo'tkazgich sanoatining texnologik yutuqlari bilan boshqariladi va elektronika sanoatining eng yirik tarmog'idir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хомидов, К. К. (2019). Перспективный комплекс экономики Узбекистана. In Современная мировая экономика: проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий и биотехнологии (pp. 54-56).

2. Khomidov, K. (2023). Characteristics of improving organizational and economic mechanisms of management in higher education institutions. Publishing House "Baltija Publishing".

3. Хомидов, К. К. (2019). Socioeconomic characteristics of employment in Uzbekistan. Инновационная наука, (7-8), 64-66.

4. Xomidov, Q. (2020). Iqtisodiyotni investitsiyaviy jozibadorligini oshirishda erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirishning ahamiyati. Scienceweb academic papers collection.

5. Xomidov, Q. (2019). Aholi bandligi ta'minlash-iqtisodiy munosabatlarning muhim omili. Scienceweb academic papers collection.

6. Xomidov, Q. (2019). Iqtisodiyotimizni raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion tadbirkorlikning o'rni va ahamiyati. Scienceweb academic papers collection.

7. Akhmedova, N. K., & ugli Homidov, K. K. (2022). Institutional Basis of Digitalization of Management Activity of Food Industry Enterprises in

Uzbekistan. American Journal of Economics and Business Management, 5(11), 34-38.

8. Homidov, K. K. U. (2022). Improvement of Organizational and Economic Mechanisms of Management in Food Industry Enterprises in Innovative Development of the Economy. American Journal of Economics and Business Management, 5(11), 50-55.

9. Homidov, Q. (2019). Цифровая экономика-путь к совершенству. Scienceweb academic papers collection.

10. Homidov, Q. (2018). Ускоренно развивающиеся отрасли экономики Республики Узбекистан. Scienceweb academic papers collection.

11. Homidov, K. K. U. (2022). Issues of ensuring food security in Uzbekistan. Scientific Impulse, 1(4), 1529-1534.

12. Ўғли, Х. Қ. Қ. (2022). Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлиги таъминлаш масалалари. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(13), 10-15.

13. Homidov, Q. (2019). Кластер-действенный инструмент конкурентоспособности региона. Scienceweb academic papers collection.

14. Хомидов, К. (2022). Повышение доходов производителей.

15. Юлдашева, Г. А., & Хамидов, К. (2022). Процессы модернизации системы бухгалтерского учета на предприятиях. Gospodarka i Innowacje., 30, 230-231.

16. Nodira Olimova, Odina Teshabaeva, Niginaxonim Joraeva, & Dilafruz Mamajonova (2022). Ways to increase the competitiveness of enterprises in the conditions of modernization of the economy. Scientific progress, 3 (3), 270-275.

17. Асилжон Ортикали Угли Юлчиев, & Дилмурод Нуманович Зайлобиддинов (2022). Вопросы цифровизации банковской системы в Узбекистане. Academic research in educational sciences, 4 (Issue 1), 91-100.

18. Олимова, Н. Х., Тешабаева, О. Н., & Жўраева, Н. Х. Қ. (2022). Ўзбекистонда инновацион жараёнларни такомиллаштириш орқали

корхоналар рақобатдошлигини ошириш масалалари. Scientific progress, 3(3), 276-282.

19. Олимова, Н., & Саидмахмудов, С. (2023). Факторы эффективности деятельности промышленных предприятий и пути ее повышения. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(3),44-48.

20. Olimova, N. K., & Yulchiev, A. O. (2021). Prospects for the food industry development of uzbekistan. Ceteris Paribus, (2), 8-11.

21. Асилжон Ортикали Угли Юлчиев, & Дилмурод Нуманович Зайлобиддинов (2022). Вопросы цифровизации банковской системы в Узбекистане. Academic research in educational sciences, 4 (Issue 1), 91-100.

22. Teshabaeva, O. N. ., & Kodirova, R. A. . (2023). Analysis of Methods for Further Development of the Labor Market to Ensure Employment in the Digital Economy. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(4), 74–78. Retrieved from <http://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/115>